

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»

Мирзаева Эльмира Тагировна,
старший преподаватель Ташкентского
международного университета Кимё,
Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576351>

Аннотация. в статье исследуется необходимость развития личности обучающегося, формирования его творческого потенциала. Рассматриваются такие понятия как творчество, творческий потенциал; анализируются условия для успешного развития творческих способностей обучающихся в процессе изучения иностранного языка. Предлагаются некоторые пути решения проблемы по развитию творческих способностей студентов национальных групп путем приобщения их к различным внеаудиторным мероприятиям, проводимым на кафедре русского языка. Область применения результатов: обучение в высшей школе.

Ключевые слова: творчество, творческий процесс, творческие способности, активные методы, привитие интереса, внеаудиторная деятельность, предметная неделя, расширение кругозора.

Annotatsiya. maqolada talabaning shaxsini rivojlantirish, uning ijodiy salohiyatini shakllantirish zarurati o'rganiladi. Ijodkorlik va ijodiy salohiyat kabi tushunchalar ko'rib chiqiladi; chet tilini o'rganish jarayonida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun sharoitlar tahlil qilinadi. Milliy guruh talabalarini rus tili kafedrasida o'tkaziladigan turli xil darsdan tashqari tadbirlarga jalb qilish orqali ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish muammosini hal qilishning ba'zi usullari taklif etiladi. Natijalarni qo'llash sohasi: oliy ta'lim.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, ijodiy jarayon, ijodkorlik qobiliyatlari, faol usullar, qiziqishni uyg'otish, darsdan tashqari faoliyat, fan haftaligi, dunyo qarashni kengaytirish.

Abstract. the article examines the need for the development of the student's personality and the formation of his creative potential. Such concepts as creativity, creative potential are considered; the conditions for the successful development of students' creative abilities in the process of learning a foreign language are analyzed. Some ways to solve the problem of developing the creative abilities of students of national groups by introducing them to various extracurricular activities held at the Russian language department are proposed. Scope of application of the results: teaching in higher education.

Key words: creativity, creative process, creative abilities, active methods, instilling interest, extracurricular activities, subject week, broadening one's horizons.

Введение. Современная действительность требует изменения подхода к уровню знаний выпускников, так как для развития научно-технической отрасли требуются грамотные и высококвалифицированные специалисты. Важную роль в этом играет высокий уровень творческого потенциала студентов и умение осмысливать полученную информацию. Для этого они должны обладать неординарным подходом к предмету своего изучения. Вопросы, рассматриваемые в статье, указывают, что без развития творческих способностей студентов нельзя их заинтересовать в изучении данной дисциплины.

Развитие творческих способностей личности является одной из актуальных проблем современной педагогике, так как на сегодняшний день основной характер парадигмы педагогической системы высшего образования заключается в ориентации субъектов деятельности на творческий поиск.

Вести целенаправленную работу по развитию творческих способностей студентов, изучающих русский язык как иностранный во время их обучения в вузе чрезвычайно важно, поскольку данный процесс не только повышает общий уровень культуры учащихся, является одним из способов мотивации и пробуждения интереса к предмету, позволяет выявить индивидуальные качества каждого учащегося, но, и, в итоге помогает целесообразно и правильно пользоваться языковыми средствами для выражения своих мыслей на русском языке, что и является конечной целью изучения РКИ.

Обучение молодежи самостоятельному мышлению и мировоззрению, современным знаниям и, самое главное, умению правильно и свободно говорить на языках – ключевая задача для каждого педагога. Сегодня эпоха современных технологий превратилась в систему методов, способных вывести образовательный процесс на новые качественные показатели.

Опыт развитых стран мира, основанный на современных педагогических технологиях, положительно решает проблему обеспечения интереса и потребности обучающихся в образовании. Ведь обучение русскому языку студентов в высших учебных заведениях, внедрение обучения языку с использованием педагогических технологий в формировании умений и

компетенций имеет важное значение в подготовке специалистов, отвечающих международным стандартам.

Одним из активных методов является проведение уроков на игровой основе. Как преподаватель с многолетним опытом, я считаю, что наиболее удачными для развития учебно-профессиональной речи и для отработки профессионального общения являются занятия, проводимые в форме развития творческих способностей студентов.

Литературный обзор

Творчество представляет собой процесс деятельности человека по созданию оригинальных ценностей, установление новых фактов, свойств и закономерностей для удовлетворения человеческих потребностей, креативность – способность человека к созданию необычных идей, оригинальных решений, привнесение нового.

Изучением творческих способностей студентов занимались российские и зарубежные исследователи, такие как Г.И. Альтшуллер, И.М. Верткин, Т. Бьюзен, А.А. Вербицкий, Г.И. Иванов, Б.И. Коротяев, Н.Ю. Посталюк, Торрансом и Э. де Боно [1-7].

Успешные программы развития творческого мышления были разработаны почти одновременно американскими исследователями Э.П. Торрансом и Э. де Боно [2].

Торранс считал, что дивергентное мышление можно тренировать, поэтому основная идея его метода заключалась в развитии способности преодолевать внешние ограничения и стандарты мышления. Они используются в обучении, основными элементами которого являются задания, анаграммы и психогимнастические упражнения.

Э.де Боно также ставит перед собой задачу развития творческого мышления. Он придерживается следующих принципов развития креативности:

- готовность оказаться от предыдущего опыта, полученного при решении аналогичных задач;
- способность распознать универсальность любой вещи;

- умение комбинировать идеи из разных областей знаний и использовать полученные ассоциации для решения поставленной задачи.

Исследовательская гипотеза: процесс развития творческого потенциала студентов вуза будет более эффективным, если:

- процесс развития творческого потенциала студентов будет осуществляться через внеаудиторную деятельность;

- для достижения поставленной цели мы будем использовать занятия по комплексному развитию творческого потенциала с учётом достаточно развитой мотивационной составляющей;

- процесс развития творческого потенциала обязательно должен происходить в социально-педагогической среде, обладающей высокими коммуникативными и мотивационными характеристиками. [3].

Методология

Вести целенаправленную работу по развитию творческих способностей студентов, изучающих русский язык во время их обучения в вузе чрезвычайно важно, поскольку данный процесс не только повышает общий уровень культуры учащихся, является одним из способов мотивации и пробуждения интереса к предмету, позволяет выявить индивидуальные качества каждого учащегося, но и, в итоге, помогает целесообразно и правильно пользоваться языковыми средствами для выражения своих мыслей на русском языке, что и является конечной целью изучения русского языка.

Работа по развитию творческих способностей оказывает неоценимую помощь в осуществлении многих учебно-воспитательных задач, а также в достижении некоторых дидактических целей, которые ставит перед собой преподаватель, а именно, усвоение и закрепление материала, пройденного на аудиторных занятиях, систематизация знаний и самостоятельное овладение новыми умениями и навыками, выработка способности к самостоятельной образовательной деятельности.

На основе многолетнего опыта работы в вузе со студентами национальных групп, изучающих русский язык, можно выделить два основных

направления развития творческого потенциала учащихся: это аудиторная и внеаудиторная деятельность.

Несомненно, внеаудиторная деятельность содержит гораздо больший резерв для развития творческого потенциала студентов, нежели аудиторная, так как она не ограничена ни временем, ни тематикой и имеет большие возможности для осознания студентом себя как социокультурной личности. Понятие «внеаудиторная деятельность» широко используется в научно-педагогических источниках, но не имеет единственного общеустановленного толкования.

По моему мнению, внеаудиторная деятельность, применительно к студентам национальных групп, изучающих русский язык – это особый вид креативной деятельности студента и преподавателя, направленной на приобретение новых знаний, умений и навыков по русскому языку, используемых в дальнейшем при обучении, а также вне учебного пространства.

Анализ и результаты

С целью раскрытия творческих способностей студентов, формирования их социокультурной компетенции, совершенствования знаний по русскому языку в Ташкентском международном университете Кимё на кафедре русского языка проводятся различные внеаудиторные мероприятия кафедрального уровня.

С 29 апреля по 3 мая 2024 года кафедрой русского языка Ташкентского международного университета Кимё проведена Неделя русского языка. В рамках Недели проводились различные творческие мероприятия и открытые уроки, мастер-классы профессоров и преподавателей кафедры.

Хочу поделиться опытом проведения внеклассного мероприятия со студентами первого курса узбекской группы на тему «Музеи- экскурс в прошлое, настоящее, будущее». Сценарий мероприятия мы разработали вместе со студентами.

(Сценарий мероприятия).

Эпиграф: " Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим, и в старом красоту находим, хоть новому принадлежим. "

В. Шефнер

Здравствуйте уважаемые гости, профессора – преподаватели кафедры русского языка Ташкентского международного университета Кимё и студенты. (Мероприятие проводили студенты узбекской группы ТОУ – 01 «U»). Я рада приветствовать вас на нашем внеклассном мероприятии на тему «Музеи- экскурс в прошлое, настоящее, будущее».

Эпиграфом к нашему мероприятию мы выбрали строки из стихотворения поэта В. С. Шефнера «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим, и в старом красоту находим, хоть новому принадлежим.

Преподаватель: Ребята, конечно, вы догадались, о чём мы поговорим с вами сегодня?

18 мая - отмечается ежегодный праздник "Международный день музеев"

С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. (ролик «Всемирный день музеев»).

Ведущий 1. МУЗЕИ (от греч. museion — храм муз – покровительниц наук и искусств), научно-исследовательские и научно-просветительские учреждения, осуществляющие комплектование, хранение, изучение и популяризацию памятников естественной истории, материальной и духовной культуры.

Ведущий 2. Слово "музей" образовано от слова "муза". У древнегреческого бога Зевса было 9 дочерей, 9 муз, которые покровительствовали наукам и искусствам: Богини обычно выступали под водительством покровителя искусств Аполлона. Поэтому "музей" - это "храм искусств" т. е. музейон. Сегодня у нас в гостях сам Аполлон, покровитель искусств, предводитель и покровитель муз. И его музы.

Аполлон: О, музы! Пригласил я вас сюда

Не песни сладкие слушать.

Не для того, чтобы хороводы водить.

под звон кифары.

Собрал я вас на суд, о, музы!

Да, не легкое задание дал мне отец, могущественный громовержец Зевс - узнать, чему же научились простые смертные за сотни лет. Ну что же, сёстры, вы готовы рассказать, какими талантами владеют смертные сейчас?

Да, готовы!!!! (Все музы)

Я, Каллиопа — муза эпической поэзии.

Я прилетаю к поэтам, и в клюве приношу им ветви лавра, они с листов лавра снимают слова для рифмы.

Я, Эвтерпа — муза поэзии и лирики.

Я прилетаю бабочкой к поэтам, они снимают с крылышек моих рифмы.

Я, Эрато — муза песен о любви.

Я очень нравлюсь людям, я помогаю им слагать песни о любви.

Я, Мельпомена — муза трагедии. Мы, музы комедии и трагедии.

Я, Талия — муза комедии. Нам подвластны людские смех и слёзы

Я, Терпсихора — муза танцев. Я учу красиво танцевать

Я, Полигимния — муза священных гимнов, покровительница ораторов. Мои гимны обладают волшебной силой. Я учу людей риторике и ораторскому искусству.

Я, Клио – муза истории. Я могу увековечить кого угодно: героев, поэтов или политиков. Они исторически бессмертны.

Я, Урания – муза науки. Я вдохновляю научную мысль и помогаю людям продвинуться дальше своего времени.

Ведущий 1. Спасибо. Сегодня Вы доказали нам, что все виды искусства прекрасны, бессмертны, и необходимы людям для того, чтобы они смогли быть чуткими и откровенными.

Ведущий 2. Могли творить добро и сопереживать, и с чистым сердцем выражать мечты и мысли, и важно, чтобы овладели искусством главным – искусством жизни.

Аполлон: Я сегодня же доложу Зевсу, что на Вас можно положиться. Благодаря Вам люди овладели искусством.

Ведущий

Когда к истории хотим мы прикоснуться
Иль в мир прекрасного охота окунуться
В музей идем, по залам ходим,
Душой с тенями предков говорим.

Ведущий

Любой музей есть память о веках.
Творенья от начала мирозданья,
Любое человечества создание
В картинах, письменах, стихах.

ВЕДУЩИЙ

А вы любите ходить в музей? Я знаю, что некоторые из вас считают посещения музеев скучным делом. Надеюсь, нам удастся изменить ваше мнение и взглянуть на это другими глазами.

СЦЕНКА.

Мама: Собирайся, сынок! Мы сегодня идем в музей.

Сын (сидит с телефоном):

Опять? Мы каждое воскресенье ходим в музей. Что там делать? Кругом одни старые вещи. Ходишь, смотришь, только ноги устают.

Мама: Ты не прав, сынок! Музей - это не склад старых вещей, это память.

Сын: О чем?

Мама: О людях, о событиях. А еще это расширение кругозора (подсаживается к сыну). Вот ты любишь смотреть телевизор?

Сын: Люблю!

Мама: А знаешь ли ты, когда появился первый телевизор? Как он выглядел и работал?

Сын: Нет, но об этом можно почитать в Интернете.

Мама: Можно, конечно. Но одно дело почитать, а другое - увидеть своими глазами.

Сын: Пожалуй, это интересно. Но вот, к примеру, побывать на Грязевой битве Амира Тимура нельзя.

Мама: Побывать нельзя, но в музее «Истории Тимуридов» можно увидеть, как располагались войска Амира Тимура, какая у них была форма, какое оружие.

Сын: Здорово! Давайте туда ходим. Вы меня заинтриговали.

Мама: Обязательно ходим.

Сын: А что интересного ещё в музее «Истории Тимуридов»?

Мама: Много интересного. Ты увидишь его рукописи, узнаешь, как он работал. А личные вещи, книги могут многое рассказать о личности Амира Тимура, его характере, интересах.

Сын: Кажется, я понял. В музее не просто лежат старые вещи. Они, словно свидетели истории, хранят прошлое и доносят его нам. Пойдемте в музей!

Мать: Собирайся, сынок.

ВЕДУЩИЙ А сейчас экскурсию по самым известным музеям мира с вами проведет экскурсовод Мукаддас. Она подготовила парад-презентацию о знаменитых музеях мира.

(Пока Мукаддас рассказывает информацию при помощи презентации, за это время проводится работа в группах.)

Первая команда угадывает название музеев по картинкам.

Вторая команда готовит интересные факты о музеях.

Третья команда составляет синквейн на тему «Музей».

Крупнейших музеев очень много, и рассмотреть их все сразу не получится.

Что мы сегодня с вами узнали.

1. Музеи – это культурно-исторические центры, в которых собрано всё ценное, что создано человечеством за его многовековую историю.

2. Посещая музеи, мы становимся духовно богаче, ощущаем гордость за нашу общую историю.

3. Когда звучит слово «музей», у большинства из нас возникают ассоциации с местом, где выставлены многочисленные картины и прочие экспонаты.

4. Узнали о некоторых из большинства необычных музеев.

5. Посещая музеи мы духовно развиваемся.

6. У нас развивается кругозор.

7. Мы знакомимся с историей не только своей страны, но и с историей других государств.

Данное мероприятие прошло очень интересно, в этом мероприятии участвовали студенты, которые очень слабо владели русским языком. Мы очень долго готовились, потому что учитывались фонетические и орфоэпические нормы русского языка. Ведь нужно было следить за тем, чтобы студенты правильно произносили слова, говорили ясно и чётко. Ведь красивая и грамотная речь помогает создавать положительное впечатление о нас среди окружающих. Умение говорить грамотно и убедительно способствует и профессиональной успешности.

Выводы и рекомендации

Участие в подобных мероприятиях даёт возможность проявить себя в различных жанрах, попробовать в новой роли, выразить свои чувства, эмоции и мысли, познакомиться с активными творческими студентами, изучающими РКИ.

Всё сказанное выше позволяет резюмировать, что раскрытие творческого потенциала иностранных студентов является неотъемлемой частью их обучения РКИ, но являясь сложным и трудоёмким процессом, требует высокого педагогического мастерства от преподавателя и способности к саморазвитию сомообучению от учащегося.

Программа Недели была разнообразной и интересной. Неделя русского языка – одна из форм организации обучения, которая углубляет, дополняет и повышает уровень образования студентов, способствует их развитию, расширяет их кругозор, повышает интерес к изучению русского языка.

Одним из средств привития любви и внимания к учебным предметам является предметная неделя, т.к. она предполагает развитие у студентов не только интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-популярной литературой. Кроме того, предметная неделя является одной из форм учебной

деятельности, которая может повлиять на развитие творческих способностей и личностных особенностей студентов. При этом студент стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальные способности.

Предметная неделя даёт хорошую возможность и преподавателям лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых в университете предметов, а также является массовым и увлекательным студенческим соревнованием.

Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся условиям и требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль деятельности, более способен к самосовершенствованию и самовоспитанию.

Все сказанное выше позволяет резюмировать, что раскрытие творческого потенциала студентов национальных групп является неотъемлемой частью их обучения русскому языку, но являясь сложным и трудоемким процессом, требует высокого педагогического мастерства от преподавателя и способности к саморазвитию и самообучению от учащегося.

Литература:

1.Ахмедова М. А. Методы обучения студентов неязыкового вуза при помощи интерактивных методов. // Высшее образование в России. 2007. N 9. С. 127-131.

2. Анисимов В.В., Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Общие основы педагогики- М., 2006.

3.Галькин А.Л. Проектные работы и их значения в образовательных учреждениях. М.: Глобус, 2007. 170 с.

4.Дуйшонбекова Г.Д. Развитие коммуникативной компетенции студентов на основе творческих способностей в обучении русскому языку// Научное обозрение. Педагогические науки. – 2020. - №3. – С. 38-42.

5. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения, или как интересно преподавать. -Алматы, 2010.

6.Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка/ Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. 2000. No2. С.3

7. Подласый П.И. Педагогика - М., 1996.

8.Чепель Т.Л. Интерактивные методы обучения в системе современного профессионального педагогического образования / Т.Л. Чепель // Педагогическое профессиональное в современном образовании: материалы Международной научно-практической конференции (20-22 февраль 2006 г.) Ч. 2 / под науч. ред. Е.В. Андреевко е др.; Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск: НГПУ, 2006. С. 120-127.